

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Зокиров Санжар Икромжон ўгли

зав. кафедры «Компьютерные системы», ТУИТ Ферганский филиал

Рахматова Гавхарой Мухамадалиевна

ассистент кафедры «Компьютерные системы», ТУИТ Ферганский филиал

Кадиралиева Зулфия Адхамжоновна

студентка, ТУИТ Ферганский филиал

Аннотация. В статье рассматриваются методы преподавания и виды педагогической технологии при преподавании в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Ключевые слова: технология, педагогика, концептуальность, процессуальность, методы

В условиях современного общества информационно-коммуникационная компетентность педагога, его способность решать профессиональные педагогические задачи с привлечением информационных и педагогических технологий, становится важной составляющей его профессионализма. Современные информационные и педагогические технологии обеспечивают развитие личности каждого студента, его активности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы студент стремился получить новые результаты своей работы и в дальнейшем успешно применить их в практической деятельности. Известно, что будущее потребует от них огромного запаса знаний не только по выбранной специальности, но в области современных информационных и педагогических технологий. Сегодня большинство предложений о работе требуют минимальных компьютерных знаний, поэтому очень важно при обучении учитывать то, что современные информационные и педагогические технологии приобретают первостепенное значение [1,25].

Можно выделить обязательные признаки педагогической технологии – это системность и эффективность. К этому следует добавить ещё один из обязательных составляющих признаков педагогической технологии – это воспроизводимость. С учетом этого педагогическую технологию можно охарактеризовать как создание и использование оптимизированного, унифицированного и воспроизводимого учебного процесса.

Главной задачей педагогической технологии в компьютерной инженерии является разработка учебного процесса обеспечивающего достижения «обычным» педагогом должного эффекта обучения в условиях массового образования [3,51].

Критерии технологичности определяют структуру педагогической технологии, которая включает в себя три части:

- концептуальная основа;
- содержательный компонент обучения;
- процессуальная часть - технологический процесс.

Концептуальная часть педагогической технологии - это научная база технологии, те психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент [5,35].

Процессуальная часть представлена системной совокупностью следующих элементов:

- организация учебного процесса;
- методы и формы учебной деятельности учащихся;

- методы и формы работы преподавателя;
- деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала;
- диагностика учебного процесса.

Как и любая технология, педагогическая технология представляет собой процесс, при котором происходит качественное изменение воздействия на 14 обучаемого.

Педагогическую технологию можно представить следующей формулой:

ПТ = цели + задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы обучения.

Организация и реализация этого процесса (педагогической технологии) зависит от требований ведущих дидактических принципов. Дидактические принципы, или принципы обучения - это руководящие положения, принципиальные закономерности, которые направляют деятельность преподавателя, помогают определить содержание обучения, методы и формы обучения.

Использованная литература:

1. Зокиров, С. & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 27-34
2. Zokirov, S., & Rakhmatova, G. (2022). Development of a PVT-converters using dichroic filters. Fergana Polytechnic Institute.
3. Azamxonov, B.S. & Burxonova, M.M.(2023). Oliy o'quv yurti talabalarining axborot kompetentsiyasini shakllantirish usullari. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 308-311.
4. Burxonova M.M. CISCO tarmoq texnologiyasi va uni kompyuter tarmoqlarini o'qitishdagi o'rni va samaradorligi. *Интернаука*. 2020. № 36 (165). С. 75-76.
5. Djalilov, M. L., Abdullaev, S. S., & Pulatov, G. G. (2016). Improve the strength of hmac based one time passwords using sha3 in hmac. In *Современные научно-практические решения и подходы* (pp. 42-44).
6. Kasimaxunova, A. M., Umarova, G. A., & Zokirov, S. I. O. G. L. The role of broad implementation of modeling on the subject of semiconductor in the higher education institutions.
7. Khoitkulov, A. A., & Pulatov, G. G. (2022). Development of organizational and economic mechanisms to increase the capacity of textile enterprises. *Gospodarka i Innowacje.*, 23, 142-145.
8. Latipdjanovich, D. M., Shavkatjonovich, A. S., & Gofurjonovich, P. G. Improve the strength of hmac based one time passwords using sha3 in hmac. *Научно-практические решения и подходы*, 2016, 34.
9. Malohat Mamirovna Burxonova, Jahongir Nuriddin Ogli Avazov, & Mirziyod Mo'Sajon O'G'Li Bo'Riboyev (2021). Ma'lumotlar bazasi fanini oliy ta'lim talabalariga o'qitishdagi qo'yilgan asosiy talablar. *Scientific progress*, 2 (8), 942-946.
10. Otaqulov, O. X., & Pulatova, G. A. Q. (2021). Sun'iy intellekt va uning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni. *Scientific progress*, 2(8), 929-935.
11. Pulatov, G. I. G. (2021). Simsiz tarmoqni uzaytirish muammolari va yechimlari. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 1(1), 120-127.
12. Suyumov, J. (2022). The use of computer simulation models to increase students' knowledge on the subject of biology. *O'zbekiston Milliy Universiteti*.
13. Suyumov, J.Yu. (2021). Theoretical basis of active teaching technology on the basis of computer imitation models. *Academicia aninternational multidisciplinary research journal*. (7), 205-210
14. Suyumov, J.Yu. (2022). Zamonaviy ta'limda kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish uchun ilg'or texnologiyalar, *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 7(1)

Зокиров С.И., Рахматова Г.М. & Кадиралиева З.А. (2023). Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy forumi. *Современные методы подготовки высококвалифицированных кадров в области компьютерной инженерии*, 35-37. TATUFF-EPAI.

15. Бурхонова М.М., Мирзарахимова Д.Ж., Гиёсова Д.Х. Билим самарадорлигини оширишда жаҳоннинг илғор технологияларидан фойдаланиш. *Интернаука*. 2020. № 7-2 (136). С. 45-47.
16. Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Нематова Супарна Анваржоновна, & Хасанова Мохинур Юлдашбаевна (2020). Базовые основы методики преподавания визуального программирования для школьников. *Universum: технические науки*, (4-1 (73)), 30-33.
17. Джалилов, М. Л., Миркомиллов, Д. М., & Полвонов, А. Қ. (2023). Бир ўзгарувчи функцияни Maple математик дастурида тадқиқ қилиш. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 2(14), 246-250.
18. Касимахунова, А., & Атажонова, С. (2023). Модернизация обучения в технических вузах, перспективы и результаты в цифрах: Модернизация обучения в технических вузах. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 10-19.
19. Лазарева М.В. (2022) Современные информационные технологии и их роль в преподавании дисциплин программирования *Educational Research in Universal Sciences*, 2022 том 1 № 6, 213-216
20. Лазарева М.В. (2022) Факторы, влияющие на организационно-экономические механизмы управления в химической отрасли *Universum: технические науки* № 5-2 (98), 36-40
21. Лазарева М.В.(2023) Использование инноваций в нефтегазовой отрасли *Universum: технические науки* № 1, 30
22. Лазарева, М.В. & Хасанова, М. (2023). Современное управление и цифровизация. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 301-307
23. Пулатов, Г. Г., & Мадалиева, Г. А. (2018). Исследование свойств каустик при помощи MAPLETS. *Инновационное развитие науки и образования: сборник статей II*, 3
24. Расулов, А. Х., & Хасанова, М. (2022). Система защиты в системе волоконной связи с использованием нейронных сетей. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(6), 241–250. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/521>
25. Суюмов, Ж.Ю.; Х., Лутфиллаев М.(2021) Компьютер имитацион моделлар асосида мультимедиа электрон кўлланмалар яратишнинг назарий асослари. Наманган Давлат университети Илмий ахборотномаси
26. Dilshodov A. Use of Computer Modeling in the Development of Research Skills in Physics. *ACTA NUUZ. National University of Uzbekistan*. 1.5.1, 2021. 77-81. <https://scienceweb.uz/publication/4445>.
27. Dilshodov A. Concept of Development of Research Opportunities in Teaching Data Physics of Schools. *Scientific Bulletin of Namangan State University. Namangan State University*, 9, 2021. 410-415. <https://scienceweb.uz/publication/4446>.
28. Dilshodov A. Pandemiya davrida talabalarga uy sharoitida fizika laboratoriyasini tashkil etish. *TATU Farg'ona filiali*. 2021. 198-201. <https://scienceweb.uz/publication/4895> (Dilshodov A. Organization of a physics laboratory for students at home during the pandemic. *Fergana branch TUIT*. 2021. 198-201.